

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO‘K: 633.311

BEDA KOLLEKSIYASI NAV, NAMUNALARINING POYA UZUNLIGI BELGI KO‘RSATKICHLARI

Matyakubova Nilufar Xudayarovna,

2-kurs magistrant

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

matyakubovanilufar21@gmail.com

Matyakubova Muhabbat Xudayarovna,

2-kurs magistrant

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari instituti

muhabbatmatyakubova54@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438377>

Annotatsiya. Tadqiqotda 2025-yilgi tajriba davomida poya uzunligi belgisi bo‘yicha ko‘rsatkichlar tahlili o‘rganilgan 75 nav namunalardan K-978, K-6652, K-6799, K-6909, K-6018, K-6601 kabilar yuqori bo‘lganlari ajratildi.

Kalit so‘zlar: Beda, poya uzunligi, yig‘ish, namuna, pichan, mahsuldorlik, oziq-ovqat ta‘minoti, tuproq tuzilishi, to‘yimli ekinlar, nav, duragay, seleksiya.

Аннотация. В исследовании из 75 сортообразцов, изученных при анализе показателей по признаку длина стебля в ходе опыта 2025 года, были выделены такие высокие, как K-978, K-6652, K-6799, K-6909, K-6018, K-6601.

Ключевые слова: Люцерна, длина стебля, сбор, образец, сено, продуктивность, продовольственное обеспечение, структура почвы, питательные культуры, сорт, гибрид, селекция.

Abstract. In the study, during the 2025 experiment, an analysis of indicators for stem length was conducted, and among the 75 studied variety samples, high indicators were identified, such as K-978, K-6652, K-6799, K-6909, K-6018, K-6601.

Keywords: Alfalfa, stem length, harvest, sample, hay, productivity, food supply, soil structure, nutritious crops, variety, hybrid, selection.

Kirish. Beda Respublikamizda chorva mollarini to‘yimli ozuqa bilan ta‘minlashda hamda tuproq unumdorligini oshirishda almashlab ekish bo‘yicha asosiy ekin turlariga kiradi. Beda kolleksiyasida mavjud bo‘lgan xorijiy va mahalliy nav, namunalarni asosiy qimmatli xo‘jalik belgilarini tahlillari asosida turli xil tanlashlar natijasida bosh poyasi baland, bargdor, mahsuldor va ozuqabol nav namunalarni tanlash va joriy etish bugungi kunni asosiy masalalaridan biri bo‘lib, Respublikamizning tuproq-iqlim sharoitida sug‘oriladigan yerlaridan muntazam ravishda bedadan mo‘l pichan va urug‘ hosilini olish uchun juda qulay.

Yer yuzida bedaning umumiy ekin maydoni taxminan 30 million gektarni tashkil etib, umumiy ishlab chiqarish mahsulotlari 450 million tonnaga yaqindir. Asosiy beda yetishtiruvchilari Shimoliy va Janubiy Amerika, Yevropa va Osiyo davlatlari ulushiga to‘g‘ri keladi. Umumiy ishlab chiqarish mos ravishda 41%, 23%, 25% va 8% lar atrofida mintaqalar hissasiga teng keladi.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 7-noyabrdagi PQ-4512, hamda 2020-yil 3-iyuldagi PQ-4776 son qarorlarida Qoraqalpog‘iston Respublikasida chorvachilikni rivojlantirish, ozuqa bazasini mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning tavsiyasiga binoan Qoraqalpog‘iston Respublikasida ko‘p tarmoqli dehqon-fermer xo‘jaliklarini tashkillashtirib, chorvachilikning ozuqa bazasini mustahkamlash hamda eksport qilinadigan beda urug‘larini yetishtirish maqsadida Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2016-yil 17-dekabr kunidagi “Qoraqalpog‘iston Respublikasi tumanlarida beda urug‘i yetishtirishni tashkillashtirish va beda urug‘ining eksporti bo‘yicha amalga oshiriladigan chora-tadbirlar haqida”gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga asosan respublika hududida 2017-yil 10 ming gektar yerga beda ekilib, 2018-2020-yillarda 7,2 ming tonna beda urug‘ yetishtirilishi ko‘zda tutilgan. Ammo, respublikamizda tuproq-iqlim sharoitimizga mos, mahalliy beda navlari urug‘lari zahirasi yo‘qligi sababli urug‘lar chet davlatlardan olib kelib ekilgan. Afsuski, bu navlar ham Qoraqalpog‘istonning keskin kontinental iqlim sharoitida moslasha olmay deyarli yo‘q bo‘lib ketgan.

Hozirgi kunda Qoraqalpog‘istonda 300 ming gektardan ziyod umumiy ekishlik maydoni bo‘lsa shundan 14500 gektarni bedazor tashkil etadi. Vaholanki, Qoraqalpog‘iston o‘tgan asrning 30-40 yillarida O‘rta Osiyoda asosiy beda urug‘i yetishtiruvchi zona bo‘lib yiliga 2 ming tonnani tashkil qilgan. Yetishtirilgan beda urug‘lari Rossiyaning Sibiriga, Povoljye va boshqa ob-havo sharoiti beda urug‘i yetishtirib bo‘lmaydigan zonalarga yuborilgan. Bedachilik tarixidan ma‘lumki, Qoraqalpog‘istonda beda 3 ming yildan beri ekilib kelinmoqda, natijada bu yerda dunyoga mashhur “Xivinsaya mestnaya” navi shakllandi. Bu ekotip qishga, qurg‘oqchilikka, sho‘rga chidamliligi bilan, elastikligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, o‘tgan asrning oxiriga kelib Qoraqalpog‘iston Respublikasi tuproq-iqlim sharoitiga mos beda navlari yaratish ustida ilmiy izlanishlar olib borilib bir qancha Qoraqalpog‘-1, Qoraqalpog‘-15, Qoraqalpog‘-41 yangi navlari yaratilgan va rayonlashtirilgan. Bu navlar sovuqqa chidamliligi bilan ajralib turadi. Bu navlarni qayta tiklash va ularning urug‘chiligini yo‘lga qo‘yish shu kunning dolzarb muammolaridan biridir. Biroq bu navlarning original urug‘larini ishlab chiqarishdan ham nav orriginatoridan topib bo‘lmaydi. Ma‘lumki, yangi navlar yaratishda, eski navlarni qayta tiklashda o‘simliklarning jahon kolleksiyasi namunalarini o‘rganish katta ahamiyatga ega.

Dunyoning barcha hududlarida ham beda ekin tur ilmiy tadqiqot ishlati uzviy ravishda olib borilmoqda. Shu bois Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalari institutida Qoraqalpog‘iston sharoitida bedaning jahon kolleksiyasi namunalarini o‘rganish asosida yangi mahalliy navlar yaratish hamda yo‘qolib ketgan navlarni tiklash maqsadida Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqod instituti kolleksiyasidan olingan 75 ta namuna urug‘lar miqdori chegaralanganligi sababli maxsus tuvakchalarga ekilib va keyinchalik dalaga ekildi.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

№ t/r	Nav, namuna nomi va kelib chiqishi	Katalog raqami	2025-yil o'rtacha bir o'simlikning ko'k massa (g)	2025-yil o'rtacha bir o'simlikning poya uzunligi (cm)
1.	Sort Tashkentskaya-1	-	673,39	46,49
2.	2671 Saratovsk. gub. Kamishin r.op.pole	K-328	587,55	44,28
3.	79 s bazara v Alma-Ata iz Turgenya	K-824	487,45	31,89
4.	Luserne de Provence des Getvier	K-978	719,33	68,69
5.	k. Chalak okr. Samarkanda	K-1031	604,35	36,26
6.	Common, Nebraska, USA	K-1273	598,86	40,49
7.	M.media Perisrustig Fransiya Parij	K-1621	689,30	58,95
8.	Suydinskiy sort	K-1679	640,35	59,30
9.	4Siebenburgen	K-1940	657,08	43,27
10.	61758, Ecuador	K-3059	587,74	38,61
11.	61735, Chile, Santiago	K-3069	587,41	42,94
12.	18, Kurbansk.okr. Krasnodar	K-3102	657,64	52,71
13.	Malaya Aziya	K-3189	557,74	46,15
14.	7, Tashliyat, KAO, Xojeyli a.s.	K-3202	438,88	47,31
15.	Yakkabagskiy Raykoopsoyuz	K-4203	617,35	55,37
16.	Randjir SShA, Vashington	K-6161	529,52	40,39
17.	Saladina, Argentina	K-6351	592,37	47,79
18.	Kayuga, SShA	K-6360	587,84	45,54
19.	Mandarfskaya, GDR	K-6378	617,15	53,25
20.	Indiya, Alloxabad	K-6398	670,04	60,31
21.	Tanverde, Meksika	K-6447	450,22	42,20
22.	Iolotanskaya-1763, Mariyskaya obl.	K-6491	369,65	33,07
23.	Tripolitanskaya, Afrika	K-6503	657,04	43,31
24.	Mestnaya, ARE, Kair	K-6572	496,35	21,17
25.	Mestnaya r.2 Ekvador	K-6480	683,84	43,49
26.	Tanhuato, Meksika	K-6594	657,89	42,46
27.	Ardohain, Argentina	K-6600	619,35	51,00
28.	Peruvianskaya Peru, 19939	K-6632	621,52	48,83
29.	BZ-422, Yugoslaviya	K-6652	695,89	65,95
30.	o'Z-305, SShA	K-6688	529,52	40,83
31.	Syn.P-2, SShA	K-6694	657,04	43,31
32.	Harriet, Argentina	K-6704	611,73	48,29
33.	Atlixca, Meksika	K-6707	657,05	41,33
34.	El Camino, Meksika	K-6799	735,67	65,89
35.	Mestnaya Indiya, Zap. Bengaliya	K-6838	670,23	40,20
36.	Bilensoy, Ankara Tursiya	K-6859	629,52	40,83
37.	Teodolina, 68837	K-6909	717,18	66,80
38.	R1 6807, Kibrayskaya, Tashkent	K-7103	667,03	43,32
39.	R1 6698, Holgium, Kuba	K-7115	622,30	48,05

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

40.	M.Bolgariya, 36658	K-7149	617,35	53,00
41.	o‘ashoe, 295136	K-7153	529,52	31,08
42.	Ukrainskaya, 4209, Ukr.VIK	K-7180	672,71	42,63
43.	Frunze Belovodskaya (1943) №25.	K-832	591,33	47,00
44.	Selo Chelek s/x artel “Eshshi”(1943) №58.	K-803	669,65	50,72
45.	Alma-Atinskiy rayon. (1951) №9.	K-609	529,52	40,83
46.	Alma-Ata iz Turgenya. Bazar.(1954) №79.	K-824	566,17	44,78
47.	Iz Mal. Almatinsk. №80	K-825	583,84	36,51
48.	St. Talgar. (1943) №85	K-826	429,52	32,40
49.	Selo Kuplastavska (1943) №73	K-818	557,74	41,61
50.	Kubanskiy okrug (1943) №74	3158	558,87	41,80
51.	Pishkenskiy uyezd Buamskoye ushelye	K-628	613,84	56,51
52.	DJarkent bazar (1952)	K-629	587,48	48,28
53.	Toshkent-1 navi. 2017-y.	-	657,03	50,33
54.	Xivinskaya. SAGU kab sel. Semenovodstva	K-603	557,74	40,26
55.	Xivinskaya (1917)	-	669,65	50,77
56.	Xivinskaya (1918)	-	673,08	52,30
57.	Xorezm (1936)	-	577,74	42,69
58.	Xorezmskaya	5430	669,78	49,57
59.	Fergana (1925)	K-33	657,77	42,80
60.	Mestnaya Baysun kol. im.Stalina.	K-4630	368,79	30,15
61.	Mestnaya Semipalatinskaya obl.	K-5968	678,78	38,43
62.	Pavlovskaya-7 Voronejskaya obl.	33298	565,70	36,55
63.	Mestnaya Malaya Aziya. “Selxozimport”	K-3189	558,48	31,87
64.	Tadjikistan. Nakavana p-2016. №1270.	K-5083	657,22	43,83
65.	Eksp. Vavilova 1924g. Rishka(M.Sativa L.) Afganistan Girat bazar. №2560.	K-372	560,21	30,45
66.	Mestnaya Pendjab. Indiya 21370/p-2016.	K-6018	699,98	63,45
67.	Mestnaya Kitay. №32860. 212447	K-6601	710,06	69,77
68.	Fransiya. Flandria 36038 p-2016.	K-6498	658,48	51,87
69.	Germaniya GDR. Mandorfskaya №29972	K-6378	678,65	38,31
70.	Argentina Seladino. Uroj-2017	K-6705	587,48	38,87
71.	Brazilskaya mestnaya №2070 p-2016.	K-5933	659,46	41,08
72.	SShA. Hardigan. 15903 p-2016.	K-2789	677,77	47,42
73.	Riroma. Kanada. Brit. Kolumb, g.Vankuver. 32783. 212754.	K-6103	669,81	50,54
74.	Emilyano (Italiya)		681,06	51,07
75.	Nazorat nav(St)-Qaraqalpaq-15		670,35	66,45

Xulosa. Tadqiqot 2025-yilgi tajriba davomida 3 ta o‘rimdagi o‘rtacha bitta o‘simlikning umumiy ko‘k massa mahsuldorligi, poya uzunligi turli o‘rimlarda turlicha ko‘rinishlarda bo‘ldi, ya’ni birinchi o‘rimda yaxshi ko‘rsatkichga ega bo‘lgan namuna keyingi o‘rimlarda o‘rta yoki past ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Birinchi o‘rimda poya soni kam bo‘lganligi sababli ko‘k massa mahsuldorligi, poya uzunligi keyingi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

o'rimlarga nisbatan sezilarli darajada deyarli barcha 75 namunalarda past bo'ldi. O'rganilgan nav, namunalarning ko'k massa mahsuldorligi hamda poya uzunligi belgilari bo'yicha andoza naviga nisbatan yuqori va past natijalar bo'lganligi aniqlandi. O'rganilgan 75 nav namunalardan K-978, K-6652, K-6799, K-6909, K-6018, K-6601 kabilar yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sabirov A.G. Birinchi avlod F, beda duragaylarida ko'k massa hosildorligi. / "Turli ekstremal sharoitlarga bardoshli go'za va bedaning yangi navlarini yaratishda genetik-seleksion uslublardan foydalanish" mavzusidagi ilmiy-amaliy konf. mat. to'plami. Toshkent 2012-yil. 201-203 betlar.
2. Latif, A., Sun, Y., & Noman, A. (2023). Herbaceous Alfalfa plant as a multipurpose crop and predominant forage speciye in Pakistan. *Frontiers in Sustainable Food Systems*, 7, 1-12.
3. Huang, C.Q., G.D. Liu, C.J. Bai, W.Q. Wang and J. Tang, 2014. Application of SRAP markers in the identification of *Stylosanthes guianensis* hybrids. *Molecular Biology Reports* 41(9): 5923-5929.
4. Li-Jun, X.U., G.X. Yang, B.R. Chen, X.P. Xin, E.Q. Wu, G.L. Qing and S.S. Zhu. 2013. Comprehensive evaluation of nutritional values of different alfalfa species and varieties, *Pratacultural Science* 30(4): 566-570.